

MOVAROUNNAHRDAN YETISHIB CHIQQAN MUHADDIS OLIMLAR

Xikmatillayeva Shoiraxon

O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi
Tarix (islom tarixi va manbashunosligi) 3-bosqich talabasi
Xikmatillayevashoiraxon@gmail.com +998887204474

M.Agzamova

Ilmiy rahbar:

Islomshunoslik va islom svilizatsiyasini o'rganish
ICESCO" kafedrası dotsent v.b (pdh)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20556636>

Annotatsiya: Bu maqolada Movarunnahrdagi daslabki hadis ilmi rivojiga hissa qo'shgan muhaddislar haqida so'z yuritiladi. Xususan Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy, Imom at-Termiziy, Abu Muqotil Samarqandiy kabi buyuk muhaddislarning hayoti va ularning hadis ilmiga bag'ishlab yozilgan asarlari sanab o'tiladi.

Kalit so'zlar: islom dini, Al-Jome' As-sahih, Sahih at-Termiziy, hadis, sahih, faqih, muhaddis.

Markaziy Osiyo hududiga islom dinining kirib kelganidan so'ng, insonlarda islomga bo'lgan muhabbat yillar o'tgani sayin ziyoda bo'laverdi va ko'plab islomshunoslik sohalari bo'yicha buyuk olimlar yetishib chiqdi. Xususan, islom dunyosida Qur'oni Karimdan so'ng ikkinchi manba hisoblanuvchi hadis ilmi bo'yicha ham Markaziy Osiyo diyori bir qancha muhaddislarni o'z bag'rida yetishtirdi. Xususan, Imom Buxoriy, Imom Dorimiy, Imom Termiziy, Abdulloh ibn Muborak, Ibn Hibbon, Haysam ibn Kulayb Shoshiy, Abu Bakr Ahmad ibn Muhammad Barokotiy, Ibrohim ibn Ma'qil Nasafiy va Abd ibn Humayd Keshiy kabi ko'plab olimlarni keltirishimiz mumkin. Bular qatorida movarounnahrlik buyuk muhaddis Imom alBuxoriy alohida o'rin egallaydi.

Buyuk muhaddis, Hadis ilmining sultoni, Muhaddislar imomi kabi nomlarga sazovor bo'lgan Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy 810-yili 20-iyul ba'zi manbalarda 21-iyulda Buxoroda tavallud topgan deyiladi. Muhaddisning asl ismi Muhammad, kunyasi Abu Abdulloh, otasining ismi Ismoil bo'lgan. Imom al-Buxoriy islom dunyosida "Amir ul-mo'minin fil-hadis" (Hadis ilmi bobida mo'minlar amiri), "Al Imom ul - Miqdom" (Jasur Imom), "Imomul Muhaddisiyn" (Muhaddislar imomi), "Sayyidil Fuqaho" (Faqihlar sayyidi) kabi buyuk maqomlarga sazovor bo'lgan. Alloh taolo Imom al-Buxoriyga buyuk zehn ato etgan edi. U bolalik yillaridanoq, ustozlarida eshitgan hadislarini yod olardi. Hattoki, o'n yoshidanoq ustozlarini shoshirib qo'yadigan darajaga yetishadi. O'n olti yoshida esa minglab hadislarni yod olib, ular "sahih" va "nosahih"ga ajrata boshlaydi. U milodiy 825-yil, hijriy 210-yilda onasi va akasi Ahmad bilan Makkaga

haj safariga o'tlanadi[1]. Shu zaylda Imom al-Buxoriy hadis o'rganish uchun ko'plab mamlakatlarga sayohat qildi. Xususan, Makka, Marv, Madina, Kesh, Basra, Bog'dod, Nishopur, Shom kabi ko'plar o'lkalarda minglab ustozlardan dars oldi. Muarrix Abu Abdulloh al-Hokim o'zining "Nishopur tarixi" asarida Imom al-Buxoriyning ustozlari haqida qimmatli ma'lumotlarni keltiradi. Jumladan, Madinadagi ustozlaridan Ibrohim ibn al-Munzir alXuzomiy, Abu Sobit Muhammad ibn Ubaydulloh, Makkadagi ustozlaridan Abu alValiy Ahmad ibn Muhammad al-Azraqiy, Abu Bakr Abdulloh ibn az-Zubayr alHamidiy, Buxorodagi ustozlaridan Muhammad ibn Salom al-Boykandiy, Abdulloh ibn Muhammad al-Musnadiy kabi ko'plab ustozlarining ismlarini keltiradi.

Buyuk muhaddis Imom al-Buxoriyning nafaqat ustozlari, balki shogirdlari ham ko'p bo'lgan. Manbalarda ta'kidlanishicha, birgina olimning shoh asari bo'lmish "AlJome' as-Sahih"dan uning rahbarligida 90 ming kishi ta'lim olgan[1]. Imom alBuxoriy shogirdlari qatoriga Muslim ibn Hajjoj, Imom Termiziy, Imom al-Nasaiy, Ibn Xuzayma, Ibn Abu Dovud, Muhammad ibn Yusuf al-Firabriy, Ibrohim ibn Ma'qal Nasafiy, Hammod ibn Shakar Nasoviy, Mansur ibn Muhammad Bazdaniy kabi ko'plan mashhur olimlarni keltirish mumkin. Hattoki, Imom al-Buxoriyning yoshlik chog'ida ham shogirdlari ko'p edi. Qaysi shaharga borsa, uning atrofini ko'plab olimlar o'rab olishar va undan hadislarni yozib olishardi. Ko'plab shayxlar, faqihlar, olimlar u kishining suhbatida bo'lishga intilardi. Muhaddislar imomi bo'lmish Imom a-Buxoriydan yigirmadan ortiq asar meros qolgan. Ular qatorida "Al-Adab val-mufrad" ("Adab durdonalari"), "At-Tarix alkabir" ("Katta tarix"), "Al-Avsat" ("O'rta tarix"), "As-Sag'ir" ("Kichik tarix"), "AlMusnad al-kabir" ("Katta musnad"), "Asmoi as-sahoba" ("Sahobalar ismlari"), "AtTafsir al-kabir" ("Katta tafsir") va olimning shoh asari bo'lmish "Al-Jome' As-sahih" kabi ko'plab buyuk asarlarni kiritish mumkin[4]. Uning asarlari islom olamida nafaqat o'sha davr uchun, balki bugungi kun va kelajak uchun ham o'ziga xos ahamiyatga ega. Imom al-Buxoriyning shogirdi Muhamad ibn Yusuf al-Furabriy tomonidan rivoyat usulida, so'ng aslidan ko'chirish usulida bizgacha yetib kelgan, 97 bobdan, 4000 takrorsiz hadis, jami 7082 ta ba'zi manbalarda 7397 ta hadisdan iborat "Al-Jome' As-sahih" asari ustida olim 16 yil ishlaydi va undagi hadislarni 600 mingta hadis ichidan tanlab oladi[3].

Imom al-Buxoriy hayotining so'ngi yillarini Samarqand yaqinidagi Xartang qishlog'ida o'tkazadi. Hadis ilmining sultoni Imom al-Buxoriy milodiy 870-yil, hijriy 256-yil I'yd al-fitr ("ro'za hayiti") kuni kechasi vafot etadi va Samarqand viloyati Payariq tumani Xartang qishlog'iga dafn etiladi. Mustaqillik yillarida buyuk muhaddisning xotirasini abadiylashtirish uchun ko'plab ishlar amalga

oshirildi. Jumladan, olimning ko'plab asarlari o'zbek tilida nashr etildi. 1998-yil 23-oktabrda Samarqandda yubiley tantanalari bo'lib o'tdi. Shuningdek, allomaning qabri joylashgan Xartang qishlog'ida Imom al-Buxoriy yodgorlik majmuasi ochildi. Buxoriy merosini keng o'rganish va uni butun dunyoga targ'ib qilish maqsadida Birinchi Prezidentimiz Islom Krimov tashabbusi bilan 1998-yil Imom al-Buxoriy xalqaro jamg'armasi tashkil etildi. Bundan tashqari, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 27-martdagi qarori bilan Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi tashkil etildi va respublikamizda allomaning hayotiga bag'ishlab ko'plab asarlar nashr etilmoqda.

Imom Termiziy (to'liq ismlari Muhammad ibn Iso ibn Savra ibn Muso ibn az-Zahhoq Abu Iso as-Sullamiy az-Zariyr al-Bug'iy at-Termiziy) [5] 209/824 yili Termiz yaqinidagi Bug` (hozirgi Surxondaryo viloyatining Sherobod tumani hududida joylashgan) qishlog`ida o'rta hol bir oilada tavallud topgan. At-Termiziy nomi bilan mashhur bo'lishiga sabab uning butun hayoti va faoliyati (yoshligidan boshlab) Termiz shahri bilan chambarchas bog`liq bo'lgan.

Termiziy o'zi yoshlikdan qiziqqan Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning hadislarini to'plashga alohida e'tibor bilan qaraydi, bu borada har qanday qiyinchiliklarga bardosh beradi. U o'zi o'qigan yoki birorta roviydan eshitgan hadisni alohida qog'ozlarga qayd qilib, ularning asli va isnodini izchillik bilan aniqlagach va qayta-qayta tekshirib, to'g'riligiga to'liq ishonch hosil qilgach, ularni alohida, alohida maxsus qog'ozlarga qayd qilib borgan. Turli roviylardan eshitgan hadislarining to'g'riligiga shubha va ikkilanish bo'lganda, ularni ham ajratib, alohida, batartib yozib borgan. Shu tariqa, hadislarining to'g'riligi, isnodi tadqiq qilinganligi yoki shubhalilari turli tabaqalarga bo'linib, ular *sahih (to'g'ri, ishonchli)*, *hasan (yaxshi, ma'qul)*, *zaif (bo'sh, ishonchsiz)*, *g'ariyb (g'alati)* kabi xillarga ajratilgan. At-Termiziy o'z asarlarida keltirilgan hadislarini ushbu tabaqalar asosida ko'rsatib o'tgan [6].

Hadis ilmini egallashda va takomillashtirishda Imom at-Termiziy o'z davrining ko'pgina mashhur muhaddislari, jumladan, Imom al-Buxoriy, Imom Muslim-ibn al-Hajjoj, Abu Dovud, Qutayba ibn Sa'id, Ishoq ibn Muso, Mahmud ibn G'iyon, Said ibn Abdurrahmon, Muhammad ibn Bashshor, Ali ibn Hajar al-Marvaziy, Ahmad ibn Muniy, Muhammad ibn al-Musanno, Sufyon ibn Vaqiylardan tahsil olgan[7].

Hijriy uchinchi asr (milodiy to'qqizinchi asr) hadis ilmining rivojida oltin davr hisoblanadi. Dastlab bu davrda yashab ijod qilgan Imom al-Buxoriy, Imom Muslim kabi allomalarning sermahsul faoliyati katta ahamiyat kasb etadi. Mana shu davrdan boshlab Payg'ambar (s.a.v.) sunnatlari rivojlanib, bu holat hadis ilmi

taraqqiyotida katta rol o'ynaydi. Mana shu paytdan etiboran Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisi shariflari birvarakayiga to'planib qolmasdan, balki ular saralanib, toifalarga bo'lina boshladi. Ular sahih (to'g'ri, ishonchli), hasan (yaxshi, ma'qul) zaif (bo'sh) kabi guruhlarga bo'linib, chuqur tadqiq qilingan holda ilmiy tarzda tartibga solindi. Imom at-Termiziy o'z ustozlari Imom al-Buxoriy, Imom Muslim asos solgan xayrli ishni chuqur mas'uliyat va katta ixlos bilan davom ettirib, hadisshunoslikning ilmiy asosda rivojlanishiga ulkan hissa qo'shdi, musulmon dunyosidagi eng nufuzli muhaddislardan biri darajasiga ko'tarildi.

At-Termiziy o'z ilmiy-ijodiy faoliyati davomida o'ndan ortiq asarlar yaratdi. Uning ilmiy-ma'naviy merosida, shubhasiz. «Al-Jome» asari katta ahamiyatga egadir. Bu asar «Al-Jome as-sahih» («Ishonchli to'plam»). «Al-Jome al-kabir» («Katta to'plam»), «Sahih at-Termiziy», «Sunan at-Termiziy» («Termiziy sunnatlari») nomlari bilan ham yuritiladi.

Imom at-Termiziyning ilmiy-ma'naviy merosida salmoqli o'rin tutuvchi «Al-Jome as-sahih» («Ishonchli to'plam») nomli asari olti sahih hadis to'plamlaridan biri bo'lib, u yuqorida qayd etilganidek, «Al-Jome al-kabir», «Sahih at-Termiziy» «Sunan at-Termiziy» kabi nomlar bilan ham yuritiladi. Tarixchi Ibn Hajar al-Asqaloniyni yozishicha, at-Termiziy ushbu asarini 270/884 yilda, ya'ni qariyb oltmish yoshlarida, ilm-fanda katta tajriba orttirib, imomlik darajasiga erishgandan keyin yozib tugatgan. «Al-Jome al-kabir» ning qo'lyozmalari dunyoning bir qancha shaharlarida mavjud bo'lib, jumladan, Toshkentda, O'zbekiston Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutida ham saqlanmoqda.

Abu Muqotil Samarqandiy Samarqandda hadis ilmining ilk davrda rivojlanishiga asos solgan muhaddis, Movarounnahrda faoliyat olib borgan dastlabki mutakallim va faqih olimlardan biridir. Tavalud topgan sanasi to'g'risida ma'lumotlar yetib kelmagan. Alloma 208/823-yil Samarqandda vafot etgan. Abu Muqotil Samarqandiy haqida qomusiy adabiyotlarda juda kam ma'lumotlar uchraydi. Uning ilmiy merosi, yozgan asarlari haqida ham ma'lumotlar kam. Manbalarda Abu Muqotil Samarqandiy faqih Abu Hanifa bilan uchrashgani va undan dars olgani haqidagi xabarlar keladi. Abu Muqotil Samarqandiy Kufada Abu Hanifadan fiqh, aqida ilmlarini o'rgangan va Samarqandga qaytgach, ustozining g'oyalarini tarqatgan.[8] X asrda Samarqandda „Dor al-Juzjoniya“ maktabi Abu Hanifaning aqidaviy qarashlarining keng tarqalishida muhim ahamiyat kasb etgan ilmiy markaz hisoblangan. X asrning o'rtalarigacha ahli ra'y yo'nalishida, undan so'ng asxob al-hadis

yo'nalishida faoliyat ko'rsatgan ushbu markazda Abu Mansur Moturidiy, Hakim Samarqandiy kabi olimlar yetishib chiqqan va mingga yaqin talabalarga saboq bergan. Ushbu maktab tarixiga nazar tashlasak, uni taxminan IX asrda Abu Muqotil Samarqandiy barpo etgan. Keyinroq Abu Sulaymon Juzjoniyy va Abu Bakr Ahmad ibn Ishoq ibn Subayh Juzjoniyy tomonidan rivojlantirilgan. Abu Muqotil Hafis Samarqandiy (vaf. 823 y.) movarounnahrlik ulamolar orasida bevosita Abu Hanifaning o'zidan tahsil olgan yagona olim hisoblangan. U Kufada Abu Hanifadan fiqh, aqida ilmlarini o'rgangan va Samarqandga qaytgach, ustozining g'oyalarini tarqatgan. Abu Muqotil Abu Hanifaning aqoid ilmiga oid „al-Olim va-l-mutaallim“ asarini undan rivoyat qilgan hamda Samarqandda ushbu risolaga asoslangan holda hanafiya aqidasi bilan saboq bergan. „al-Olim va-l-mutaallim“ asari 1972-yili Suriyaning Halab shahrida tadqiqotchi Abdulvahhob al-Hindiy tomonidan nashr qilingan. Abu Muqotil Samarqandiyning keyinchalik islom olamida ahli sunna va-l-jamoa aqidasi sifatida e'tirof etilgan moturidiya ta'limoti asoschisi Abu Mansur Moturidiyning hanafiya aqidasi bilan xabardor qilishda o'rni katta bo'lgan. Moturidiy dastlabki aqidaviy bilimlarini aynan Abu Muqotildan „al-Olim va-l-mutaallim“ asari orqali o'zlashtirgan. Muhammad Kardariyning „Manoqib Abi Hanifa“ asarida ta'kidlanishicha, Ma'mun Xurosonda ekanligida aqidaviy bir muhim masala bo'yicha qizg'in bahsmunozara kelib chiqqan. Shunda xalifa ko'zga ko'ringan xurosonlik barcha olimlarni to'plashga buyruq bergan. Lekin ushbu masalani xurosonlik bironta olim yechib bera olmagan. Yig'ilganlar ushbu masalaga faqatgina Abu Hanifa No'mon ibn Sobit yoki uning shogirdi Abu Muqotil Samarqandiy javob bera olishi mumkinligini aytishgan. Shundan so'ng bu masalani Abu Muqotil yechib berishi ta'kidlangan. Afsuski, manbalarda bu qanday masala ekani haqida zikr etilmagan. Ibn Hajar Asqaloniyy o'zining „Lison al-miyzon“ nomli asarida bayon qilishicha, ushbu voqeadan so'ng Abu Muqotilning Xuroson mintaqasida ham shuhrati oshib ketgan. Ko'plab manbalarda yozilishicha, ulamolar mana shu tarixiy voqeani dalil keltirib hanafiya ta'limotining Samarqandga kirib kelishi bevosita aynan Abu Muqotil Samarqandiy orqali sodir bo'lganiga ishora qilganlar. Aksariyat zamonaviy tadqiqotchilar Abu Hanifaning aqidaviy fikrlarini Xuroson va Movarounnahrda keng tarqalishida Abu Muti' Balxiyning asosiy sababchi qilib ta'kidlaganlar. Bunda ular Abu Muti' Balxiyning Abu Hanifadan rivoyat qilgan „al-Fiqh al-absat“ risolasini dalil sifatida keltirganlar. Ba'zi tarixiy manbalarda ta'kidlanishicha ham, Balxda hanafiya aqidasi tarqalishida ushbu asar muhim ahamiyat kasb etgan. „Al-Fiqh al-absat“ asarining ahamiyatli jihati shundaki, unda „imon“ mavzusiga oid fikr yuritilganda, imonning shartlari yengil tarzda bayon qilib berilgan. Aslida esa,

Abu Muti' Balxiy Abu Hanifaning „al-Olim va-l-mutaallim“ asarini Abu Muqotil Samarqandiydan rivoyat qilib, Abu Hanifaning aqidaviy mavzularda bergan javoblarini „al-Fihq al-absat“ asarida jamlagan. [9]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Imom Al-Buxoriy / Ubaydulla Uvatov, Otabek Muhammadiyev; T.: Tafakkur, 2018
2. <https://qomus.info/oz/encyclopedia/b/buxoriy/>
3. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Buxoriy>
4. <https://religions.uz/uz/news/detail?id=501>
5. „O'rta Osiyo allomalarining ilmiy merosi“ uslubiy qo'llanma. N.A.Jumayeva. Buxoro, „Durdona“ nashriyoti, 2013 – yil.
6. <https://shosh.uz>
7. <https://uzhurriyat.uz>
8. O'rta asr sharq allomalari va mutafakkirlarining tarixiy-falsafiy merosi ensiklopediyasi. — Samarqand. Imom Buxoriy xalqaro markazi, 2016. — B. 541-542.
9. Yurtimiz allomalari, mas'ul muharrir U. Uvatov. -"Nihol", Toshkent, 2014. 6-bet, ISBN 978-9943-23-095-8

